

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YAYLOV YERLARINI MINTAQALARGA AJRATISH VA ULARNI MAYDONINI HISOBLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH

Yuldasheva T.G¹ Altiev A.S²

¹National Research University “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” PhD student;

²National Research University “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927920>

Annotatsiya. Yaylov yerlaridan ilmiy asoslangan va ekologik barqaror tarzda foydalanish — bugungi kunda qishloq xo‘jaligining chorvachilik tarmog‘ida oziqa bazasini saqlab qolish va samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biridir. Amaldagi qonunchilikda yaylov yerlari qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar toifasiga kiritilgan bo‘lib, ular yuridik jihatdan alohida tartibda yuritiladi. Biroq, amaliyotda ularning turli ekologik-hududiy sharoitlarga ega bo‘lishi hisobga olinmasdan, yagona "yaylov" sifatida baholanishi ko‘plab muammolarga sabab bo‘lmoqda. Shu boisdan, tadqiqotda yaylov yerlari faqatgina yagona toifa sifatida emas, balki ularning tabiiy-geografik va ekologik xususiyatlarini inobatga olgan holda mintaqalashtirish va ularning maydonini aniqlash bo‘yicha takliflar qilingan.

Kalit so‘zlar: yaylov, yaylovlardan foydalanish, raqamli tizim, degradatsiya, monitoring, mintaqalar.

Abstract. Scientifically based and ecologically sustainable use of pasture lands is one of the important factors in maintaining the food base and increasing efficiency in the livestock sector of agriculture today. In the current legislation, pasture lands are included in the category of agricultural lands, and they are legally managed separately. However, in practice, their assessment as a single "pasture" without taking into account the fact that they have different ecological and territorial conditions causes many problems. For this reason, in the present study pasture lands are not treated as a single, homogeneous category; instead, they are differentiated based on their natural-geographical and ecological characteristics. Accordingly, scientifically grounded proposals have been developed for the zoning of pasture areas and for determining their spatial extent, thereby providing a more accurate assessment of their resource potential and opportunities for sustainable use.

Keywords: pasture, pasture use, digital system, degradation, monitoring, зонирование пастбищ.

Аннотация. Научно обоснованное и экологически устойчивое использование пастбищных угодий является сегодня одним из важнейших факторов сохранения кормовой базы и повышения эффективности животноводческого сектора сельского хозяйства. В соответствии с действующим законодательством пастбищные угодья включены в категорию земель сельскохозяйственного назначения и находятся в особом юридическом управлении. Однако на практике их оценка как единого «пастбища» без учета их различных экологических и территориальных условий вызывает много проблем. В связи с этим в данном исследовании пастбищные угодья рассматриваются не как

единая категория, а дифференцируются с учётом их природно-географических и экологических особенностей. На этой основе разработаны научно обоснованные предложения по районированию пастбищных территорий и определению их площадей, что обеспечивает более точную оценку их ресурсного потенциала и возможности рационального использования.

Ключевые слова: пастбище, использование пастбищ, цифровая система, деградация, мониторинг, pasture zoning.

KIRISH QISMI.

O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 9-moddasiga ko‘ra, yerlar asosiy foydalanish maqsadiga qarab toifalarga bo‘linadi va bu holat yer-kadastr hujjatlarida aks ettiriladi. Ushbu norma — yerlardan foydalanishdagi asosiy maqsadni aniqlash, ularni boshqarish va himoya qilishning huquqiy negizini belgilab beradi.

Shu boisdan, yaylov yerlari faqatgina yagona toifa sifatida emas, balki ularning tabiiy-geografik va ekologik xususiyatlarini inobatga olgan holda mintaqalash bo‘yicha tasniflanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, bir tomondan, har bir mintaqadagi yaylov yerlaridan foydalanish yuklamasini va cheklovlarini aniqlashga, ikkinchi tomondan esa, ularning degradatsiyasini oldini olishga xizmat qiladi[1].

Yaylov yeridan foydalanishning birinchi navbatdagi vazifasi, A.R. Babajonov fikricha, respublikada yaylov yerlarini mintaqalash va rayonlashtirishdir. Tabiiy sharoitga ko‘ra, respublikada yaylov yerlari mintaqalash o‘tkazilgan, ya‘ni yaylovlarda cho‘l, tog‘oldi (adir), tog‘ va balandtog‘ (yaylov) mintaqalari ajratilgan[3].

Alohida qayd etish joizki, yaylov mintaqalaridagi holatni yaxshilash bo‘yicha respublika hukumati tomonidan qat‘iy tadbirlar qabul qilinmoqda. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bu yo‘nalishdagi qarorlari, xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-dekabrda PF–219-son Farmoni[2] “Yer resurslarini boshqarish va yaylov yerlaridan foydalanish tizimini raqamlashtirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida”gi va boshqalar shular jumlasidandir.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Yaylov yerlarining hududiy tafovutlarini hisobga olgan holda, ularni **relyef va tabiiy-geografik sharoitlariga qarab** mintaqalarga ajratish taklif etiladi[4]. Chunki har bir mintaqada o‘zining **geomorfologik tuzilishi, iqlim xususiyatlari, o‘simlik tiplari va ozuqa zaxirasi** bilan bir-biridan farq qiladi. Shu bois, yaylov yerlarining **vertikal zonallikka asoslangan mintaqaviy tasnifi** quyidagicha taklif etiladi:

cho‘l mintaqasi (100-500) – asosan pasttekisliklarda joylashgan, quruq iqlim sharoitiga ega, o‘simlik qoplami siyrak bo‘lib, asosan sho‘ralar, yantoq va saksovul turlaridan iborat.

adir mintaqasi (500-1000) – qiyalik darajasi o‘rtacha bo‘lgan, yarim quruq sharoitdagi hududlar bo‘lib, butazor va efemer o‘simliklar bilan qoplangan.

tog‘ oldi mintaqasi (1000-1200) – relyef o‘tish zonasi hisoblanib, yaylov uchun nisbatan qulay, ozuqa o‘simliklari nisbatan zich joylashgan.

tog‘ mintaqasi (1200-2500) – o‘rtacha balandliklarda joylashgan, iqlim salqin va namroq bo‘lib, yaylov o‘simliklari xilma-xilligi yuqori.

baland tog‘ mintaqasi (2500+) – sovuq iqlim sharoitida, o‘simlik o‘sishi qisqa davr bilan chegaralangan, asosan yozgi yaylov sifatida foydalaniladi (1-rasm).

1-rasm. Yaylov yerlarini mintaqalash mexanizmi tartibi

Yuqorida keltirilgan mintaqaviy tasnifdan kelib chiqib, yaylov hududlarining relyefga bog'liq tabiiy farqlanishini chuqurroq aniqlash maqsadida **raqamli relyef modeli (Digital Elevation Model – DEM) xaritasi** yaratildi. Ushbu xarita relyefning **balandlik gradientlari** va **geomorfologik tuzilishini** aniqlash imkonini berib, yaylovlarning tabiiy zonalligi bo'yicha aniq chegaralarini belgilashga xizmat qildi.

2-rasm. Raqamli relyef modelini (DEM) yaratish texnologik bosqichlari¹⁰¹.

2-rasmda tadqiqot hududining DEM xaritasini jarayoni to'rt bosqichli texnologik yondashuv asosida quyidagicha amalga oshirildi:

Birinchi bosqich - dastlab, tadqiqot hududi relyefining raqamli modelini yaratish uchun SRTM GL1 30 metr fazoviy o'lchamdagi raqamli balandlik (raster) ma'lumotlari yuklab

olindi. Shundan so‘ng, Bo‘stonliq tumanining **tadqiqot uchun ajratilgan qismi** chegarasi shapefile formatida tayyorlandi hamda “Clip” amali yordamida faqat shu hududga tegishli bo‘lgan relyef ma’lumotlari ajratib olindi. Ushbu bosqich natijasida tadqiqot uchun zarur bo‘lgan **asosiy fazoviy ma’lumotlar aniq chegaralarda birlashtiriladi**.

Ikkinchi bosqich - bir nechta SRTM raster fayllari mavjud bo‘lsa, ular “**Mosaic to New Raster**” funksiyasi yordamida yagona qatlamga birlashtirildi. Shundan so‘ng, “**Clip Raster by Mask**” orqali Bo‘stonliq tumanining chegarasi bo‘yicha kesma amalga oshirildi. Hosil bo‘lgan modelda relyefdagi pastlik (sink) joylarni to‘ldirish maqsadida “**Fill**” funksiyasi qo‘llanildi. Bu jarayon relyef ma’lumotlarini tahlilga tayyor holatga keltirib, keyingi bosqichlarda aniqlikni oshiradi.

Uchinchi bosqich - tayyorlangan ma’lumotlar asosida “**Surface → Create DEM**” buyrug‘i yordamida Bo‘stonliq tumanining raqamli relyef modeli (DEM) hosil qilindi. Ushbu model relyefning balandlik xususiyatlarini raqamli shaklda ifodalaydi. Keyinchalik “**Spatial Analyst → Surface Tools → Contour**” funksiyasi yordamida izogipsalar (balandlik chiziqlari) chizildi. Bu relyefning vertikal tuzilishini ko‘rish, qiyalik darajasini va geomorfologik shakllarni aniqlash imkonini beradi (3-rasm).

3-rasm. Bo‘stonliq tumanining ArcGIS dasturi orqali raqamli balandlik modeli (DEM) xaritasi

To‘rtinchi bosqich - yaratilgan DEM asosida “**Slope**” (qiyalik), “**Aspect**” (ekspozitsiya) va “**Hillshade**” (yoritilgan relyef) xaritalari hosil qilindi. Ushbu qatlamlar relyefning joylashuv, yo‘nalish va yorug‘lik sharoitlarini aniqlash imkonini berdi. Keyingi bosqichda “**Reclassify**” funksiyasi yordamida balandlik zonalar intervalga ajratildi, ya’ni pasttekislik, o‘rta tog‘ va baland tog‘ zonalar chegaralari belgilandi. Yakuniy natija “**Map Layout**” moduli orqali kartografik shaklga keltirilib, vertikal zonallik modeli sifatida tasvirlandi (4-rasm).

Maskur xarita ilmiy muallif tomonidan yaratildi

4-rasm. Bo‘stonliq tuman relefining geoma‘lumotlar asosida raqamli modellashtirish va morfometrik ko‘rsatkichlari.

1-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Bo‘stonliq tumani hududida cho‘l mintaqasi mavjud emas, bu esa hudud relyefining asosan tog‘li va tog‘oldi shakllaridan iboratligini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tuman yaylovlarining asosiy qismini tog‘ va adir mintaqalari egallaydi. Jumladan, tog‘ yaylovlari 83 830,58 gektarni yoki jami yaylov maydonining 44.5 foizini, adir yaylovlari esa 48 785,26 gektarni (26%) tashkil etadi. Shuningdek, tog‘oldi mintaqasidagi yaylovlar — 44 911,27 gektar (24%) bilan tuman hududida muhim o‘tish zonasini tashkil etib, past va o‘rta balandlikdagi yaylov resurslarini ifodalaydi. Baland tog‘ mintaqalari esa nisbatan kichik — 10 305,89 gektar (5.5%) maydonga ega bo‘lib, asosan yozgi chorva boqish uchun foydalaniladigan hududlardir[5].

1-jadval

Bo‘stonliq tumanining balandlik mintaqalari bo‘yicha yaylov yerlar taqsimoti
jadvali

Yaylov mintaqalari	Hudud balandliklari	Yaylovning mintaqalar bo‘yicha maydonlari	Foiz hisobida
Adir yaylovlar	500-1000	48 785,26	26.0
Tog‘oldi yaylovlar	1000-1200	44 911,27	24.0
Tog‘ yaylovlar	1200-2500	83 830,58	44.5
Baland tog‘ yaylovlar	2500+	10 305,89	5.5
Tuman bo‘yicha jami yaylov:		187 833	100

Tadqiqotimiz davomida, SRTM ma’lumotlari asosida yaratilgan DEM xaritasi tadqiqot hududining geomorfologik xususiyatlarini aniqlash, yaylovlarni mintaqaviy baholash va keyingi bosqichlarda mintaqalardagi o’simlik tiplarini aniqlash uchun tayanch asos bo’lib xizmat qiladi.

XULOSA.

Yaylov yerlaridan samarali foydalanishning ilmiy-nazariy asoslarini o’rganish natijalari shuni ko’rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda yaylovlarning tabiiy holati va foydalanish omillari ma’lum darajada yoritilgan bo’lsa-da, yaylovlarni mintaqalashtirish, undagi o’simlik tiplarini aniqlash, ularni masofadan zondlash va GIS texnologiyalari yordamida aniqlash hamda hisobini yuritish uslublari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shuningdek, relyef, iqlim va o’simlik qoplaminig o’zaro bog’liqligini modellashtirish, hamda yaylovlarning texnik parametrlarini avtomatlashtirilgan tizimlar asosida baholash masalalari hozircha to’liq yechimini topmagan. Yaylovlardan samarali foydalanish va ularni takomillashtirish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo’lib, keng hududlarni qamrab oluvchi masofaviy zondlash (MS) va geografik axborot tizimi (GIS) asosidagi monitoring tizimlaridan foydalanish yaylovlarning umumiy holatini kompleks baholash, o’simlik qoplaminig rivojlanish darajasini aniqlash, shuningdek, namlik, relyef va iqlim omillarini fazoviy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv natijasida yaylov resurslari holatini tezkor, aniq va tizimli baholash orqali ulardan oqilona va barqaror foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish samaradorligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN DABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-dekabrda PF–219-son Farmoni "Yer resurslarini boshqarish va yaylov yerlaridan foydalanish tizimini raqamlashtirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida"
3. A.R.Babajonov Yer resurslaridan foydalanishni boshqarish. 41-bet
4. Yuldasheva T O‘zbekistonda yaylov yerlaridan foydalanish va ularni muhofaza qilishning ilmiy-uslubiy asoslari. Agro ilm” nomli ilmiy-elektron jurnal. Toshkent-2025 123-125 -b
5. Yuldasheva T Methodological foundations for the organization of the use of pasture lands. Global Journal of Research in Agriculture & Life Sciences. ISSN 2583-4576 (Online) @ 2025 | PUBLISHED BY GJR PUBLICATION, INDIA (132-138 betlar).
6. Bo‘stonliq tumani Kadastr agentligi ma’lumotlari.